

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ

**ИРИНА ПАЮЛ, ассистент университета,
Бельцкий государственный университет имени А. Руссо,
аспирант,
Тираспольский государственный университет, Кишинёв,
Республика Молдова**

Abstract: *The article deals with the problem of the formation of emotional intelligence in children with developmental disabilities. The urgency of this problem, its connection with the development of mental processes in students is substantiated. The main idea of the article is that the shortcomings of the cognitive and emotional-volitional sphere can be gradually overcome, and in the future such a child will be able to study satisfactorily according to the curriculum of a mass school.*

Keywords: *emotional intelligence, children with developmental disabilities.*

Современный период социально-экономического и культурного развития Молдовы характеризуется глубокими изменениями и преобразованиями во всех сферах общественной жизни. Одно из инновационных явлений в сфере образования – повсеместное внедрение инклюзивного образования, которое предполагает совместное обучение здоровых детей и тех, которые имеют отклонения в психо-физическом развитии .

Обычно психо-физические отклонения замечается взрослыми, когда ребенок приходит в школу и сталкивается с трудностями в обучении. Это проявляется в том, что ребенок неспособен к устойчивой целенаправленной деятельности, у него преобладает игровая мотивация, игровые интересы, проявляются трудности, когда надо переключить или распределить внимание. Они не способны к умственному усилию и напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, и это недоразвитие произвольных видов деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по одному или нескольким предметам (Danii, A., Popovici, D., Racu, A. Moscreas, T.).

У детей с ООП страдает развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, но особенно проявляется недостаток развития эмоционально-волевой сферы, ее развитие происходит, с большим отставанием от нормы. В силу незрелости эмоционально-волевой сферы он склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами.

Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему школа.

Эту мысль подтверждает С.Ю. Кондратьева, которая считает, что серьёзные ограничения в социально-личностных возможностях детей вызывают необходимость выделения этих детей в категорию учащихся с «особыми потребностями», нуждающихся в специальной коррекционно-педагогической и психологической поддержке.

Важным является вывод исследователей о том, что при условии своевременности и правильности квалифицированной помощи, недостатки

познавательной и эмоционально-волевой сферы могут постепенно преодолеваются и в последующем такой ребёнок сможет удовлетворительно учиться по куррикулуму массовой школы [5].

Эмоциональный интеллект для младшего школьника с ООП определяется, как готовность ребёнка ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное состояние и на основе этих знаний регулировать отношения с ним и находить пути решения возникающих проблем.

В учебно-воспитательном процессе начальной школы доминирующую роль играет умственное развитие, а эмоциональная жизнь учащихся и их умение выстраивать взаимоотношения с окружающими, недооценивается ни педагогами, ни родителями.

Хотя проблема понимания ребёнком эмоционального состояния окружающих его людей и воспитания гуманности в человеческих взаимоотношениях является важнейшей, так как способствует развитию у детей понимания, переживания событий, происходящих вокруг него в социуме и в ближайшем окружении.

В младшем школьном возрасте эмоциональное развитие опережает интеллектуальное. Поэтому одной из главных задач обучения в начальной школе является развитие у детей нравственных представлений и гуманных чувств (Л.С. Выготский, В. В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

Исследования современных специалистов в области инклюзивного обучения показывают, что чувства играют важную роль в развитии детей с особыми образовательными потребностями. Особенно это характерно для тех из них, кто склонен к деструктивному поведению, у кого имеется высокая тревожность, впечатлительность, гиперчувствительность, чувство неполноценности, замкнутость [6].

Доказано, что эмоции влияют на все компоненты познания: на ощущение, восприятие, воображение, память и мышление. Это значит, что дети с ООП нуждаются в распознавании собственных эмоций, владении этими эмоциями, пониманием эмоций других людей.

Поэтому учителю важно учитывать, что все жизненные потребности этих детей, включая и их интеллектуальную деятельность, должны иметь соответствующий эмоциональный тонус, который поможет их организму оставаться работоспособным для реализации жизненных функций.

Эмоциональный интеллект младшего школьника тесно связан с проблемой социализации детей с ООП в связи с их переходом из детского сада в школу.

Проблема трудностей в эмоциональном развитии этих детей приобретает особую актуальность в младшем школьном возрасте. Это связано с тем, что младший школьник только лишь окунается в атмосферу школьной жизни, учебная деятельность предъявляет к нему такие требования, которые не предъявлялись на предшествующих этапах его развития. Поэтому, сталкиваясь с трудностями, не все младшие школьники в силу своих личностных и интеллектуальных особенностей могут их не преодолеть.

В этот период происходит их интеграция в социальную среду школы, которая выражается в их приспособлении и адаптации, а это значит, что для успешной социализации каждому ребёнку необходимо овладеть знаниями, ценностями,

социальными навыками, которые позволяют ему интегрироваться в школьный класс и вести себя там адаптивно.

В тоже время, в большинстве случаев учитель выбирает традиционный способ работы с этой категорией учащихся – дополнительные занятия, состоящие в основном в повторении пройденного учебного материала. При этом чаще всего такие дополнительные занятия проводятся сразу с несколькими учащимися. Однако, эта работа, требующая большой затраты времени и сил, оказывается бесполезной и не даёт желаемого результата. Не учитывается тот факт, что обязательным в работе с такими детьми должен присутствовать коррекционный компонент.

Таким образом, важнейшим условием успешной социализации детей с ООП является взаимосвязь когнитивного и эмоционального воспитания.

Согласно представлениям авторов концепции эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо, эмоциональный интеллект — это группа способностей, которые направлены на осознание и понимание собственных эмоций и эмоций окружающих. По их мнению, эмоциональный интеллект включает в себя следующие способности:

- осознанная регуляция эмоций;
- понимание (осмысление) эмоций;
- ассимиляция эмоций в мышлении;
- различение и выражение эмоций [6].

В работе с особыми детьми следует учитывать тот факт, что эмоциональный интеллект такого ребёнка во многом зависит от уровня образования родителей, знания ими особенностей типа отклонения ребёнка. И чем он выше, тем более высоким является уровень эмоционального интеллекта детей.

Следует отметить, что процесс интеллектуализации эмоций младших школьников с особыми потребностями обусловлен возникновением у них простейших социальных мотивов поведения. В этот период такими людьми являются родители, учителя и особенно одноклассники и дети ближайшего социального окружения.

Это даёт нам основание сделать вывод о том, что развитие эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте вызывает у ребёнка необходимость понимания эмоциональных состояний других людей и успешного взаимодействия с ними.

Педагогам начальной школы следует учитывать мнение исследователей А.В. Запорожеца, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, которые указывают что развитие эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте определяется тем, что в этот период поведение детей больше регулируется эмоциями, чем рассуждениями.

Проблемы эмоционального интеллекта детей с ООП тесно связаны с проблемами нравственности и взаимоотношениями с окружающими людьми. Нравственное воспитание в настоящее время особо актуально в детском возрасте. С ним связаны чувства, переживания и главное, гуманность которая ориентирует младшего школьника на построение межличностных отношений с окружающими людьми.

В педагогической практике нравственность нередко рассматривается учителями, как социально обусловленные эталоны поведения. А это означает, что

дети должны хорошо учиться, слушаться, скромно себя вести, выполнять все требования родителей и педагогов.

Но дети с ООП часто с трудом выполняют эти требования. И зачастую, общественные стереотипы становятся барьерами в эмоциональном развитии ребенка.

Подтверждение этому тезису мы нашли у исследователя В.С. Мухиной которая считает, что «жестокость есть не что иное, как отсутствие понимания». Она делает акцент на умении ребенка отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. По её мнению, это умение является результатом осознания и принятия роли и значимости другого человека в своей деятельности.

В работах А.В. Карпова было экспериментально доказано, что первоначально дети поступают согласно моральным требованиям только по отношению к тем людям и к тем детям, к которым они испытывают симпатию [4].

В работе с детьми с ООП это положение особенно актуально, поскольку их детская мораль в своей основе оказывается непосредственно связанной с эмоциональным отношением такого ребенка к окружающим.

Только к концу обучения в начальной школе у них, по данным Р.Н. Ибрагимовой, нравственное поведение начинает распространяться на более широкий круг людей, которые с ними не имеют непосредственной связи .

Они могут играть рядом, но не сообща. Здоровые дети наоборот, играют «вместе», а не «рядом», то есть действия, совершаются ребенком уже не ради их самих, а для того, чтобы проявить определенное отношение к другому играющему в соответствии с той ролью, которую он на себя взял.

Вместе с тем исследования В.П. Залогой показали, что при соответствующих воспитательных воздействиях у детей младшего школьного возраста с ООП в процессе творческих игр развиваются коллективные и товарищеские отношения. Начиная игру и распределяя роли, дети относятся друг к другу не как те или иные персонажи, а как товарищи [5].

Но как показывает практика, затрудняют общение ребенка и взрослого, а также межличностное общение детей, средства современной цивилизации: мобильные телефоны, наличие нескольких телевизоров в доме, компьютеры, ноутбуки, что ведет к дальнейшему углублению изоляции между взрослыми и детьми, лишает их проявления эмоций.

Таким образом, опыт отношений детей с ООП со сверстниками является очень важным, так как это является основой на которой в дальнейшем будет строиться развитие его личности.

У этих детей он не всегда складывается удачно. Это связано с тем, что развивающаяся система межличностных отношений ребенка не всегда может соответствовать его актуальным адаптивным возможностям, которые проявляются зачастую в агрессии.

Младший школьный возраст является периодом, когда ребёнок активно участвует в совместной деятельности, как с педагогами, так и со сверстниками. Именно это приводит к тому, что у него появляются такие качества, как способность решать проблемы путем взаимодействия со взрослыми и сверстниками, доброжелательность, самоконтроль, умение считаться с иной точкой зрения.

Многие исследователи считают важным в эмоциональном развитии младшего школьника умение учитывать чужую точку зрения. Для ребёнка с ООП это представляет большую сложность.

Для этого ему нужно преодолеть целый ряд трудностей - понять, прочувствовать, чего хочет, о чём думает партнер по общению, проявить способность предпринять попытку встать на его место и увидеть ситуацию так, как он её видит.

Именно в процессе сотрудничества ребенок получает опыт общения с окружающими людьми - взрослыми и детьми и таким образом он учится обращаться и понимать другого человека.

В основе такого опыта ребёнка находится не что иное, как эмоциональные воспоминания, переживания, а также чувства. Благодаря этому младший школьник воспринимает социальную среду как человеческую.

Следует учитывать, что самооценка детей с ООП может быть чрезмерно завышенной, или наоборот заниженной. Это следует учитывать в процессе их оценивания, так как она может соответствовать реальным достижениям ребенка, а может значительно расходиться с ними.

А это всегда является источником личностных проблем, что выражается в конфликтах ребенка с собой и с другими, по причине доминанты собственной ценности. Но доминанта на себе не всегда важна, так как ориентация на другого имеет важную роль в отношении ребенка с окружающими.

Главная трудность при этом даже не в том, что такой ребенок неверно оценивает себя с позиции окружающих, а в том, что эта оценка влияет на содержание его жизнедеятельности и скрывает другие аспекты окружающего мира и других людей.

Такой ребёнок не видит, не воспринимает всего того, что не относится к нему лично, он даже не видит окружающих его детей. То есть он их видит только исключительно по их отношению к себе и оценке себя.

Такая ситуация концентрирует ребёнка на самом себе, мешает ему увидеть, услышать, воспринять окружающий мир и других людей, он остро переживает своё одиночество, свою «недооцененность», «незамеченность».

Как следствие, такие дети для самоутверждения, демонстрации своих достоинств или для того, чтобы скрыть свои недостатки выдвигают именно такой мотив, при этом все другие перестают его интересовать.

Эта фиксация ребёнка на себе ведёт к его изоляции от других людей, а значит формируется определенный дефект личности.

Исходя из этого, задача учителя формировать у младшего школьника открытость миру, ориентацию на других людей, т.е. готовность понимать и сопереживать другим, при необходимости помогать, а в конечном счёте это будет критерием личностного здоровья школьника.

Выполнение учителем своей роли посредника в процессе реализации субъект-субъектного взаимодействия ребенка с взрослыми и детьми возможно только при анализе учителем «обратных действий» ребенка, определении реальной его субъектности.

Для реализации этой функции учителю необходимо обратиться к основным положениям гуманистической психологии (А. Маслоу, А.В. Петровский, В.И.

Слободчиков и др.), которые позволят ему понять и использовать в практике основные принципы диалогичности в общении с учащимися, которые лежат в основе возникновения эмоциональных переживаний ребенка. Это принципы понимания, безусловного принятия и признания.

Понимание означает умение учителя смотреть на окружающий ребёнка мир с точки зрения и со своей собственной одновременно, видеть те мотивы, которые побуждают детей к деятельности.

Принятие означает положительное отношение к ребёнку, его уникальности и индивидуальности, независимо от того, радует он в данный момент взрослых или нет.

Признание понимается, как актуализация переживаний ребёнком чувств, достижений, собственного достоинства, обеспечение ему права свободного выбора в допустимых для этого ситуациях. Но при этом важно создать у ребёнка уверенность, что выбирает он сам.

Формирование у младших школьников с ООП эмоционального интеллекта во многом зависит от информирования родителей о психологических особенностях детей, их социо-эмоциональном развитии, конкретных трудностях, которые испытывают дети в связи с нарушениями социо-эмоциональной сферы.

Задача учителя - изменить отношения родителей к своим детям с целью создания в семье атмосферы принятия и понимания ребёнка, признания его личных успехов и достижений.

Как показывают исследования специалистов в области игровой деятельности, во многом возникновению, обогащению и усложнению социальных переживаний ребёнка младшего школьного возраста способствует игровая деятельность, особенно сюжетно-ролевые игры (Н.В. Клюева, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский).

Особо исследователи выделяют сюжетно-ролевые игры. Как указывает Н.В. Клюева, возникновению, обогащению и усложнению социальных переживаний ребёнка в игре способствуют сюжетно-ролевые игры. В которых создаются реальные отношения по поводу игры. При этом, на указывает на необходимость целенаправленного взаимодействия ребёнка с учителем для достижения позитивной динамики таких изменений.

Согласно Д.Б. Эльконину, такие изменения наиболее успешно происходят и в том случае, если реализуется последовательная смена ролей ребёнка в игре, что, с одной стороны, изменяет позицию ребёнка по отношению к другому человеку, социальной ситуации, а с другой - способствует «эмоциональной децентрации» как ориентации на эмоциональные переживания других людей с учетом их позиции [7].

При организации с детьми сюжетно-ролевых игр учитель может использовать ряд приемов, которые направлены на то, чтобы создать реальные отношения по поводу игры; организовать сюжетно-ролевые отношения, включить переживания по поводу разворачивающейся в игре социальной ситуации в ролевые проявления учащихся.

При организации с детьми сюжетно-ролевых игр учитель может использовать приёмы направленные на то, чтобы произвести организацию реальных отношений по поводу игры, которые будут способствовать переживаниям

детей в связи с разворачивающейся в игре социальной ситуацией и на основе этого они будут выполнять ролевые предписания.

Очень эффективным приёмом организация отношений детей по поводу игры является совместное обсуждение и планирование сюжета игры, распределение игрушек и ролей, оформление игровой площадки, совместное обсуждение игровых правил и значимости их выполнения для всех играющих. Для большей эффективности в процессе организация сюжетно-ролевых отношений детей целесообразно использовать создание специальной игровой ситуации, которая бы вызывала необходимость учитывать ролевую позицию и связанные с ней эмоциональные переживания,

Включение социальных переживаний в ролевые предписания предполагает, что учащиеся будут ориентироваться на чувства и переживания игровых персонажей, а это приведёт к тому. Что будет создана средствами игры напряженность ролевых отношений с целью эмоционального восприятия проигрывающейся детьми ситуации.

Принимая непосредственное участие в игре на позиции «равного партнера», учитель может установить дружеские отношения с ребенком, дать ребёнку право определять сюжет, игровые действия, инициативу выбора и принятия решений.

При таком подходе, каждый ребенок получит возможность многократно и активно включиться в эту деятельность. Обычно, на начальных этапах работы с детьми их игровой опыт очень беден, что объясняется односторонним развитием их социо-эмоциональной сферы, в которой большинства учащихся с ООП отсутствовала симпатия, сочувствие игровым персонажам, сверстникам.

Бедность социального опыта поведения детей, ограниченность их представлений о людях, их чувствах, отношениях к общественным нормам выразались в отсутствии их проявления в сюжетно-ролевой игре.

Поэтому, в дальнейшем очень важно, чтобы учитель сосредоточил своё внимание на коррекционно-развивающем процессе. который предполагает отражение и вербализацию чувств и переживаний ребёнка, направленность на то, чтобы он осознал их, мог понять социальное значение и личностный смысл ситуаций и событий, которые обыгрываются в игре.

Отражение эмоций и переживаний, которые возникают у ребенка в ходе слушания и обсуждения игры и выполнения принимаемых на себя ролей, которые моделируют реальные его отношения с социумом, даёт ему возможность ребёнку прочувствовать последствия своих поступков, выявить новый смысл и значение своей деятельности.

Это важно в связи с тем. что такая работа ориентирует ребенка на предчувствие результата своего поступка.

Основным критерием успешности участия ребенка в сюжетно-ролевой игре является эмоциональное удовлетворение от этих игр и рассказов, изменение нравственно-эмоциональной сферы ребенка в пользу положительной направленности эмоциональных переживаний.

Критериями эффективности этой коррекционно-развивающей деятельности в процессе сюжетно-ролевой игры выступают позитивная динамика развития эмоционального интеллекта учащихся, т.е. повышение

степени ориентации на другого человека и готовности ребенка заботиться о нем.

Таким образом, эффективное сочетание разнообразных методов будет побуждать школьников с ООП направлять свое внимание на мир людей и их эмоций, научит ориентироваться на другого человека и учитывать его эмоциональное состояние в своих нравственных рассуждениях, а также заботиться о нём. Всё это поднимает уровень развития эмоциональной отзывчивости и способствует приобретению социального опыта учащимися.

Эмоциональный интеллект для учащихся младшего школьного возраста может быть рассмотрен, как готовность ребёнка ориентироваться на другого человека и учитывать его эмоциональное состояние в своей деятельности.

Предпосылками возникновения эмоционального интеллекта в этом возрасте являются переживания, совместная деятельность, нравственные представления детей, которые сочетаются с чувствами, развитие которых опережает интеллектуальное развитие.

Использованная литература:

1. BOROZAN, M. Teoria culturii emoționale. *Studiu monografic asupra cadrelor didactice*. Chișinău: Tip. UPS „Ion Creangă”, 2010, 239 p. ISBN 978-9975-46-066-8
2. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Nr. 523 din 11.07.2011. În: Monitorul Oficial. 2011, nr. 114-116, pp. 49-59.
3. ȘOVA, T., Managerul școlar-lider emotional. În: *Materialele Conferinței științifico-practice internaționale*, ediția I-a 27 aprilie, Bălți, 2017 ISBN 978-9975-132-97-8.
4. КАРПОВ, А., ПЕТРОВСКАЯ, А. Прикладные аспекты проблемы эмоционального интеллекта // *Современные проблемы прикладной психологии: Материалы Всерос. научно-практ. конф.* Ярославль, 2006. С. 268-273.
5. НАЗАРОВА, М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения / М. Н. Назарова // *Вестник Московского городского педагогического университета*. Серия: Педагогика и психология. - 2009. - № 3. - С. 8-18.
6. СТАРОВОЕРОВА, М. Инклюзивное образование: Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ : *методическое пособие*- М.: Изд. центр «ВЛАДОС», 2012.
7. ЭЛЬКОНИН, Д. Детская психология. - М.: «Просвещение», 1989. — 326 с.